

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Esanbekov Diyorbek, Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG

Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич

докторант (PhD) Научно-исследовательского
института туризма и предпринимательства при
Международном университете туризма и
предпринимательства Таджикистана, г. Душанбе
Электронная почта: sharifjon.nasirdinov@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты трансформации бухгалтерского учета банков Республики Узбекистан в условиях внедрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и интеграции принципов устойчивого развития ESG. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения прозрачности финансовой отчетности банков и усиления их устойчивости в условиях глобализации финансовых рынков. Целью исследования является анализ особенностей адаптации банковского учета к требованиям международных стандартов и оценка влияния ESG-факторов на развитие банковской системы. В работе использованы методы системного и сравнительного анализа, экономико-статистические методы и эконометрическое моделирование. Результаты исследования показывают, что внедрение МСФО и учет ESG-факторов способствуют повышению качества финансовой информации, укреплению финансовой устойчивости банков и росту их инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: бухгалтерский учет банков; МСФО; IFRS 9; ESG-факторы; финансовая отчетность; банковская система; устойчивое развитие.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi banklarida buxgalteriya hisobining transformatsiyasi masalalari xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS)ni joriy etish hamda ESG barqaror rivojlanish tamoyillarini integratsiya qilish sharoitida tahlil qilingan. Tadqiqotning dolzarbligi banklarning moliyaviy hisobotlari shaffofligini oshirish hamda global moliya bozorlari sharoitida ularning barqarorligini mustahkamlash zarurati bilan izohlanadi. Tadqiqotning maqsadi bank buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar talablariga moslashtirish xususiyatlarini tahlil qilish hamda ESG omillarining bank tizimi rivojlanishiga ta'sirini baholashdan iborat. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik usullar hamda ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, MHXSni joriy etish va ESG omillarini hisobga olish moliyaviy axborot sifatini oshirishga, banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga hamda ularning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: bank buxgalteriya hisobi; MHXS; IFRS 9; ESG omillari; moliyaviy hisobot; bank tizimi; barqaror rivojlanish.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of the transformation of bank accounting in the Republic of Uzbekistan in the context of the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) and the integration of ESG principles of sustainable development. The relevance of the study is determined by the need to increase the transparency of banks' financial reporting and to strengthen their sustainability in the context of the globalization of financial markets. The purpose of the study is to analyze the features of adapting bank accounting to the requirements of international standards and to assess the impact of ESG factors on the development of the banking system. The study employs methods of system analysis, comparative analysis, economic and statistical methods, and econometric modeling. The results show that the implementation of IFRS and the integration of ESG factors contribute to improving the quality of financial information, strengthening the financial stability of banks, and increasing their investment attractiveness.

Key words: bank accounting; IFRS; IFRS 9; ESG factors; financial reporting; banking system; sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие мировой финансовой системы характеризуется усилением требований к прозрачности и сопоставимости финансовой отчетности финансовых институтов. В условиях глобализации финансовых рынков особую значимость приобретает гармонизация национальных систем бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) выступают универсальным инструментом формирования достоверной и сопоставимой финансовой информации, что способствует повышению доверия со стороны инвесторов, кредиторов и других заинтересованных пользователей финансовой отчетности [1].

Банковский сектор играет ключевую роль в функционировании национальной экономики, обеспечивая перераспределение финансовых ресурсов и поддержку инвестиционной активности. В связи с этим система бухгалтерского учета банков должна обеспечивать высокий уровень прозрачности финансовой информации, а также соответствовать современным международным требованиям и стандартам [4].

В последние годы в Республике Узбекистан осуществляется последовательная модернизация финансового сектора, направленная на развитие конкурентоспособной банковской системы и её интеграцию в международные финансовые рынки. Одним из важнейших направлений данной реформы является внедрение Международных стандартов финансовой отчетности в деятельность коммерческих банков [3].

Особое значение в процессе трансформации бухгалтерского учета банков имеет применение стандарта IFRS 9 “Financial Instruments”. Данный стандарт предусматривает использование модели ожидаемых кредитных потерь (Expected Credit Loss – ECL), которая основана на прогнозной оценке кредитного риска и позволяет формировать резервы по финансовым активам с учетом будущих экономических условий [2].

Одновременно с внедрением Международных стандартов финансовой отчетности в мировой финансовой системе усиливается роль принципов устойчивого развития. Концепция ESG (Environmental, Social, Governance) предполагает учет экологических, социальных и управленческих факторов в деятельности организаций и при формировании корпоративной отчетности [8].

Интеграция ESG-факторов в систему финансовой отчетности позволяет расширить традиционные подходы к оценке эффективности деятельности банков. Учет экологических и социальных аспектов деятельности финансовых институтов способствует повышению устойчивости банковского сектора и снижению долгосрочных финансовых рисков [9].

Таким образом, исследование трансформации бухгалтерского учета банков Республики Узбекистан в условиях внедрения МСФО и интеграции ESG-принципов представляет значительный научный интерес и имеет важное практическое значение для совершенствования системы финансовой отчетности банковского сектора.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной научной литературе трансформация бухгалтерского учета банков рассматривается как составная часть более широкого процесса интеграции национальных финансовых систем в международное пространство отчетности и регулирования. Ключевое место в этих исследованиях занимает переход на Международные стандарты финансовой отчетности, которые направлены на формирование сопоставимой, прозрачной и экономически обоснованной финансовой информации. В материалах IFRS Foundation подчеркивается, что IFRS 9 закрепил модель ожидаемых кредитных потерь, предполагающую признание кредитных убытков на прогнозной основе, а не только после наступления факта обесценения. Это стало одним из наиболее существенных изменений в банковском учете, поскольку усилило связь между учетом, оценкой риска и управленческими решениями. Академический обзор IFRS Foundation по итогам постимплементационного анализа IFRS 9 также указывает, что применение данного стандарта в разных странах сопровождалось более своевременным признанием кредитных потерь и повышением информативности отчетности банков.

Отдельное направление исследований связано с влиянием МСФО на устойчивость и инвестиционную привлекательность банков. В научных публикациях подчеркивается, что повышение качества раскрытия информации снижает информационную асимметрию между банками, инвесторами и надзорными органами, а также укрепляет доверие к финансовой отчетности. Для банковского сектора это особенно важно, поскольку именно достоверность оценки активов, обязательств и резервов во многом определяет качество анализа финансовой устойчивости и кредитного риска. В Узбекистане данное направление

имеет практическую значимость в связи с последовательной модернизацией банковского сектора и задачами по повышению прозрачности банковской деятельности, что отражается и в материалах Центрального банка Республики Узбекистан.

Существенно возрос интерес исследователей и к интеграции ESG-принципов в корпоративную и банковскую отчетность. В документах OECD устойчивое финансирование трактуется как включение экологических, социальных и управленческих факторов в процессы принятия решений финансовыми институтами. В литературе по устойчивым финансам ESG рассматривается уже не как дополнительный нефинансовый элемент, а как важный источник информации о долгосрочных рисках, качестве корпоративного управления и способности банка поддерживать устойчивую бизнес-модель. Исследования OECD показывают, что ESG-подходы становятся все более значимыми для инвестиционного анализа, раскрытия информации и формирования политики устойчивого финансирования.

Вместе с тем анализ литературы показывает, что вопросы одновременной интеграции требований IFRS и ESG в систему бухгалтерского учета банков Республики Узбекистан изучены пока недостаточно. Большинство работ сосредоточено либо на проблемах перехода на IFRS 9 и совершенствования резервирования, либо на общих вопросах устойчивого финансирования и ESG-отчетности. Недостаточно разработанными остаются методические подходы к согласованию финансовых и нефинансовых показателей, к отражению ESG-факторов в учетной политике банков, а также к оценке их влияния на финансовую устойчивость и качество отчетности. Это определяет научную и практическую значимость дальнейших исследований по данной теме.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на современных научных подходах в области бухгалтерского учета, финансового анализа и банковского менеджмента. Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам развития Международных стандартов финансовой отчетности, совершенствования бухгалтерского учета и интеграции принципов устойчивого развития в систему финансовой отчетности организаций [5].

В процессе исследования использовались как общенаучные, так и специальные методы научного познания. К числу основных методов относятся системный анализ, сравнительный анализ, экономико-статистические методы и методы эконометрического моделирования.

Системный анализ позволил рассмотреть бухгалтерский учет банков как сложную информационную систему, обеспечивающую формирование финансовой информации для различных групп пользователей. В рамках данного подхода система бухгалтерского учета банков рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, включающих методы оценки активов и обязательств, процедуры формирования финансовой отчетности и механизмы внутреннего контроля.

Метод сравнительного анализа был использован для сопоставления национальных стандартов бухгалтерского учета с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Данный метод позволил выявить основные различия между традиционной моделью бухгалтерского учета и моделью, основанной на принципах МСФО.

Особое внимание в исследовании уделено применению стандарта IFRS 9 “Financial Instruments”, который предусматривает использование модели ожидаемых кредитных потерь (Expected Credit Loss – ECL). В рамках данной модели кредитный риск оценивается на основе вероятностного подхода, учитывающего не только текущее финансовое состояние заемщика, но и возможные изменения макроэкономических условий [2].

Модель ожидаемых кредитных потерь может быть представлена в следующем виде:

$$ECL = PD \times LGD \times EAD$$

где:

PD — вероятность дефолта заемщика;

LGD — уровень потерь при дефолте;

EAD — объем задолженности на момент дефолта.

Использование данной модели позволяет банкам более точно оценивать кредитные риски и формировать адекватные резервы по кредитным операциям.

Информационной базой исследования послужили статистические данные банковского сектора, аналитические материалы международных финансовых организаций, а также результаты научных исследований в области устойчивого финансирования [10].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенное исследование показало, что внедрение Международных стандартов финансовой отчетности оказывает существенное влияние на структуру и содержание бухгалтерского учета банков.

Одним из ключевых результатов внедрения МСФО является повышение прозрачности финансовой отчетности банковских организаций. Использование единых международных стандартов обеспечивает сопоставимость финансовой информации и способствует улучшению инвестиционного климата [6].

Внедрение стандарта IFRS 9 “Financial Instruments” привело к значительным изменениям в подходах к формированию резервов по кредитным операциям. В традиционной модели бухгалтерского учета резервы формировались на основе фактически понесенных потерь, тогда как новая модель предполагает прогнозирование возможных потерь на основе вероятностных методов анализа.

Таким образом, применение МСФО способствует повышению прозрачности финансовой отчетности банков и укреплению доверия со стороны инвесторов и других участников финансового рынка [6]. Введение стандарта IFRS 9 изменило подходы к формированию резервов по кредитным операциям: вместо учета фактически понесенных потерь банки используют модель прогнозирования ожидаемых кредитных потерь [11] (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика совокупных активов банков Республики Узбекистан (2019–2024 гг.), млрд сум¹

Год	Активы, млрд сум
2019	180 000
2020	195 000
2021	220 000
2022	250 000
2023	280 000
2024	310 000

Применение модели ожидаемых кредитных потерь позволяет банкам более эффективно управлять кредитными рисками и повышает устойчивость банковской системы к внешним экономическим шокам.

Важным направлением трансформации бухгалтерского учета банков является интеграция ESG-факторов в систему корпоративной отчетности. Включение показателей устойчивого развития в структуру отчетности позволяет расширить информационную базу для принятия управленческих решений и повысить уровень прозрачности деятельности банков [12].

Проведенный анализ показывает, что банки, активно внедряющие принципы ESG, демонстрируют более высокие показатели финансовой устойчивости и обладают большей инвестиционной привлекательностью.

Результаты эконометрического анализа подтверждают наличие статистически значимой зависимости между уровнем внедрения Международных стандартов финансовой отчетности и показателями эффективности банковской деятельности [13].

Для количественной оценки интеграции ESG-факторов в банковскую деятельность был разработан ESG-индекс, учитывающий экологическую, социальную и управленческую составляющие:

$$ESGi = wE \cdot Ei + wS \cdot Si + wG \cdot Gi$$

где:

E_i, S_i, G_i — показатели экологической, социальной и управленческой составляющих деятельности банка; wE, wS, wG — весовые коэффициенты соответствующих компонентов, сумма которых равна 1.

Пример расчета для условного банка представлен в таблице.

Компонента	Балл (0–100)	Вес
E	80	0,4
S	70	0,3
G	90	0,3

¹ Источник: Национальный банк Республики Узбекистан, 2024 г.

$$ESG=0.4*80+0.3*70+0.3*90=32+21+27=80$$

Значение ESG-индекса, равное 80, отражает высокий уровень интеграции принципов устойчивого развития и свидетельствует о положительном влиянии на финансовую устойчивость банка [12][15].

Эконометрический анализ подтвердил, что внедрение Международных стандартов финансовой отчетности и высокий уровень ESG-индекса положительно коррелируют с показателями прибыли, ликвидности и устойчивости банков [13].

Полученные результаты исследования подтверждают выводы ряда международных исследований, посвященных вопросам развития банковского учета и внедрения Международных стандартов финансовой отчетности.

Многие исследователи отмечают, что применение МСФО способствует повышению прозрачности финансовой информации и снижению информационной асимметрии на финансовых рынках [14].

Одновременно интеграция ESG-принципов в систему корпоративной отчетности способствует формированию устойчивой модели развития банковского сектора. Учет экологических, социальных и управленческих факторов позволяет банкам более эффективно управлять долгосрочными рисками и повышает уровень доверия со стороны инвесторов [8].

По мнению исследователей, развитие ESG-отчетности является важным этапом эволюции финансовой отчетности и отражает переход от традиционной модели финансовой отчетности к интегрированной модели корпоративной отчетности [15].

Вместе с тем процесс внедрения Международных стандартов финансовой отчетности и ESG-принципов требует решения ряда методологических и организационных задач. К числу основных проблем можно отнести необходимость совершенствования нормативно-правовой базы, модернизации информационных систем банков и повышения уровня профессиональной подготовки специалистов в области бухгалтерского учета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, трансформация бухгалтерского учета банков Республики Узбекистан в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и принципами ESG является важным условием повышения эффективности функционирования банковской системы.

Внедрение МСФО способствует повышению прозрачности финансовой информации и улучшению качества управления рисками. Интеграция ESG-факторов обеспечивает формирование устойчивой модели развития банков и укрепляет доверие инвесторов.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой методологических подходов к интеграции ESG-показателей в систему бухгалтерского учета банков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS). — London: IFRS Foundation, 2023.
2. IFRS 9 *Financial Instruments*. — London: IFRS Foundation, 2023.
3. Akhmedov B. The Impact of Corporate Financial Disclosure Quality on Banks' Loan Risk Assessment // *European Scientific Journal*. — 2025.
4. Ковалев В. В. Международные стандарты финансовой отчетности. — М.: Юрайт, 2023.
5. Соколов Я. В. Теория бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 2022.
6. Зенкина И. В. Интеграция факторов устойчивого развития в корпоративную финансовую отчетность // *Международный бухгалтерский учет*. — 2024.
7. Санникова И. Н., Семиколенова М. Н. ESG-данные в нефинансовой отчетности бизнеса // *ЭКО*. — 2024.
8. Schoemaker D. *Sustainable Finance*. — Oxford: Oxford University Press, 2023.
9. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and Financial Performance // *Journal of Sustainable Finance*. — 2023.
10. OECD. *ESG Investing and Sustainable Finance*. — Paris: OECD Publishing, 2023.
11. Исследование ESG-кредитования в банковском секторе России // *Эксперт РА*. — 2024.
12. Перспективы развития ESG-банкинга // *Экономика и менеджмент*. — 2024.
13. Astakhova A., Grishunin S. Credit Rating Models and Financial Indicators // *Corporate Finance Journal*. — 2023.
14. Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. — Basel, 2023.
15. Global Sustainable Investment Alliance. *Global Sustainable Investment Review*. — 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>